

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

NUKUS SHAHRINING YO'LOVCHI TRANSPORTI TARMOQLARINI TASHKIL ETISH MUAMMOSI HAQIDA.(NSHYTTTEMH)

Xotamov A.T., Jumabaev D.M., Buronov S.B.

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti(3-Sho'ba)

Annotatsiya (Abstract). *Maqolada Nukus shahrining bugungi kundagi yo'lovchi transporti faoliyati, hozirda xizmat ko'rsatayotgan yo'lovchi transport turlari, yo'lovchi transporti bekatlari, yangi yo'lovchi transport turlari va ularning avzalliklari tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar (Keywords): *shahar transporti, yo'lovchi transport, bekatlar, transport infrastrukturasi, transport turlari .*

Kirish (Introduction)

Aholining yuqori sifatli va qulay yo'lovchi tashish xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarini to'liq qondirish, sohada bozor tamoyillarini joriy etish, xususan moliyalashtirish tizimi va tarif siyosatini takomillashtirish orqali xususiy sektor uchun jozibali biznes muhitini yaratish maqsadida, shuningdek, 2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasiga muvofiq:

- Qoraqalpog'iston Respublikasi Transport vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar transport boshqarmalari qoshida tashuvchilar tomonidan yo'nalish ko'rsatkichlari bajarilishini monitoring qilish, bajarilgan ish hajmi va sifatini aniqlash hamda baholash, yo'lkira haqi to'lanishini va ko'rsatilgan xizmatlar sifatini nazorat qilish uchun avtomatlashtirilgan dispetcherlik boshqaruvi va nazorat tizimi tashkil etiladi;

-Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari Transport vazirligi hamda Iqtisodiyot va moliya vazirligi bilan birgalikda:

a) shaharlarda avtobus yo'nalishlarining yangi tarmog'i joriy etilishini, avtomatlashtirilgan to'lov tizimi va

avtomatlashtirilgan dispetcherlik xizmatining bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilishini:

- **2024 yil 1 iyundan** boshlab Nukus shahri va boshqa viloyatlar markazlarida avtobus yo'nalishlarini tashuvchilarga mazkur qarorda nazarda tutilganidan boshqacha tartibda biriktirish taqiqlansin. [1].

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology)

Bugungi kunda Nukus shahrida yo'lovchilarni tashish avtomobil transport vositalari bilan amalga oshirilmoqda. Avtomobil transporti yer usti transporti turlaridan biri sifatida eng keng tarqalgan transport turi bo'lib, yo'lovchilarni tashishda yetakchi o'rinni egallaydi.

Shahar yo'lovchi transportining asosiy turlaridan biri bo'lgan avtobus transporti eng keng tarqalgan va arzon transport to'ri bo'lib, u kichik shaharlarda yo'lovchi tashishning yagona turi hisoblanadi. Lekin Nukus shahrida bugungi kunda yo'lovchilarni tashishning aksariyat qismi "Damas" rusimli avtomobillarda amalga oshirilmoqda.

Nukus shahrida yo'lovchilarga xizmat ko'rsatuvchi transport turlarining ko'rsatgishlari haqidagi diagramma 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm: Transport vositalari turlari.

Diagrammadan ko'rinib turibdiki yo'lovchilarning 35% Damas avtomobillaridan, 20% yo'lovchilar Gazel avtomobillaridan, 15% yo'lovchilar avtobuslardan, 20% yo'lovchilar yengil avtomobillardan va 10% yo'lovchilar xususiy avtomobillarda foydalanadilar.

Nukus shahrining yo'lovchi tashish yo'nalishlari to'g'risidagi 2022 yil 26-dekabr holati bo'yicha ma'lumot 1 va 2-jadvalda keltirilgan. [2].

1-jadval.

Nomi	Yo'nalishlari soni	Yo'nalishlar masofasi, km	Reja bo'yicha avtotransport soni	Amaldagi avtotransport soni	Avtotransport rusimi
Avtobus yo'nalishlari	30	94.5	15	16	Isuzu
Yo'nalishli taksi yo'nalishlari	114	942.4	1453	1295	Damas/Gazel

2-jadval

	Yo'nalishlar soni			Avtomobillar soni	
	Jami	Shundan		Shundan	
		Faoliyat kursatayotgan yunalishlar soni	Vaqtincha faoliyat kursatmayotgan yunalishlar soni	Barcha yunalishlarda rejalashtirilgan avtomobillar soni	Faoliyat kursatayotgan yunalishlarda amaldagi avtomobillar soni
Avtobus	30	4	26	143	16
Yo'nalishli taksi	102	91	11	1551	1295
Shulardan damas avtomobillari	97	87	10	1473	1230

Qoraqolpog‘iston Respublikasi statistika boshqarmasining avtomobil transportida 2018-yil tashilgan yo‘lovchilar bo‘yicha bergan ma‘lumoti 3-jadvalda keltirilgan.[3].

3-jadval

Nomi	Jami, ming.yo‘lovchi	Shundan	O‘sishi %		Yo‘lovchilar tashishning umumiy hajimidagi ulush,%	
			Jami	Kichik korxon va kichik firmalar	Jami	Kichik korxon va kichik firmalar
Qoraqolpog‘iston Respublikasi	133549.4	63569.9	105.2	109.7	95.9	45.6
Nukus shahri	69235.1	32034.8	105.3	110.9	95.1	44.0

Tahlil va natijalar (Analysis and results)

Nukus shahrining yo‘lovchi tashish transport kompleksidagi mavjud muammolar :

- Boshqa turdagi yo‘lovchi tashish transportning yo‘qligi, faqat avtotransport vositalari.
- Reja bo‘yicha avtotransport vositalarining yetishmasligi.
- Bekatlar zamonaviy jihozlanmaganligi va yangi yo‘nalishlarda bekatlarning kamligi.
- Yo‘nalishlarning kamligi.
- 70 % yo‘nalishlarning so‘nggi bekatlari Nukus dehqon bozoriga yig‘ilishi.

Nukus shahrida boshka yo‘lovchi transport turlarining yo‘qligi, yo‘lovchilarni tashish faqat avtotransport vositalarida amalga oshirilyotgani va bu avtotransportlarning aksaryat qismi “Damas” rusimli avtomobillar bo‘lganligi sababli, shaharning asosiy ko‘chalarida “pik” vaqtlari tirbandliklar va yo‘l transport hodisalari ro‘y bermoqda.

Qoraqolpog‘iston Respublikasi Transport Vazirligining shahar, shahar atrofi va shaharlarora yo‘lovchi tashish yo‘nalishlari bo‘yicha bergan ma‘lumotida Nukus shahri jamaot transportining yo‘nalishli taksilar soni reja bo‘yicha 1453 dona avtotransport belgilangan lekin amalda faoliyat olib borayotgan avtotransportlar soni 1295 donani tashkil etmoqda. Bu kamchilik

shaharning chetki mahallalaridan shahar markaziga harakatlanadigan yo‘nalishlarda yaqqol ko‘rinmoqda. Shu sababli bugungi kunda shaharda “pik” vaqtlari yo‘lovchilarning bekatlarda qolib ketishi va “Damas” rusimli avtotransportlari kelganlarida yo‘lovchilarning ko‘pchilik qismi sig‘may qolishi va sig‘imidan ko‘p yo‘lovchilarning avtotransportlarga chiqishlariga va yo‘lovchilarning manzillariga vaqtida yetib borisha olmayotganliklariga sabab bo‘lmoqda.

Nukus shahri ko‘cha-yo‘l tarmog‘idagi bekatlarning aksaryat qismi zamonaviy jihozlanmaganligi va yangi mahallalarga yangi qo‘yilgan yo‘nalishlarda bekatlar kamshiligi sababli shaharda harakatlanayotgan yo‘nalishli taksilarning yo‘lovchilarni hoxlagan joylarida tushirishi va chiqarishlari oqibatida yo‘llarda boshqa avtotransport vositalariga noqulayliklarni yaratishga va har hil hodisalarning yuzaga kelishlariga vaziyat yaratilmoqda.

Hozirgi kunda Nukus shahrida avtobus yo‘nalishlari 30 ta va yo‘nalishli taksi yo‘nalishlari 114 ta bo‘lib, u shaharga samarali xizmat ko‘rsata olmayapti. Negaki bugungi kunda shahar aholisining tez suratlar bilan o‘sishi sababli chetki mahallalarga boruvchi yo‘nalishlar yuklanganlik darajasi oshmoqda. Shahar bosh planining o‘zgarishi esa ayrim hududlarni bog‘lovchi

yoʻnalishlarni tashkillashtirishga sabab boʻlmoqda.

Nukus shahrida faoliyat olib boryotgan yoʻnalishli taksilarning taxminan 70%ni ohirigi bekatlari shahar markazidagi Nukus dehqon bozori oldidagi avtotrorgohga toʻgʻri kelishi koʻp muammolarga sabab boʻlmoqda. Masalan, avtoturorgohga kirmoqchi va chiqmoqchi boʻlgan yoʻnalishdagi avtotransportlar boshqa avtotransportlar bilan tirbandliklarni yuzga keltirmoqda va koʻplab yoʻl transport hodisalarning yuzga kelishiga sabab boʻlmoqda. Bu holat aholining bir manzildan ikkinchi manzilga ikki yoʻnalishdagi avtotransportlar bilan yetib borishlariga sabab boʻlmoqda.

Takliflar (Recommendations)

Yuqorida koʻrib chiqilgan muammolarni bartaraf etish maqsadida qoʻyidagi takliflar tavsiya etiladi:

- Shaharga yangi yoʻlovchi transport turini loyihalash, jumladan trolleybus, bu yoʻlovchi transport turi Nukus shahriga begona hisoblanmaydi.
- Reja boʻyicha yoʻnalishli taksilar uchun yangi avtotransport turlarini tanlash, Respublikamizda ishlab chiqarilayotgan "SAMAUTO" avtobuslari.

- Bekatlarni zamonaviy jihozlash va bekatlarda shu bekatdan oʻtadigan yoʻnalishlarning sxemasini va avtotransport turkimini hamda kelish vaqtini koʻrsatuvchi jadvallar bilan taʼminlash.
- Shaharda avtovokzallarini bogʻlovchi yoʻnalishlarni loyihalash.

Adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-59-son "Jamoat transporti tizimini isloh qilish chora-tadbirlari toʻgʻrisida"gi qarori.
2. Qoraqolpogʻiston Respublikasi Transport Vazirligining shahar, shahar atrofi va shaharlararo yoʻlovchi tashish yoʻnalishlari toʻgʻrisida 2022 yil 26-dekabr holatigaboʻlgan maʼlmoti.
3. Qoraqolpogʻiston Respublikasi Statistika Boshqarmasi.
4. Международный семинар "Устойчивое развитие городских транспортных систем: вызовы и возможности" Москва 2012г.
5. А.В. Косцов, И.А Бахиров, Е.Н Боровик и Д.С Матряхин Транспортная планировка городов. Учебное пособие Москва 2017г.
6. <https://google.ru>.

166.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Мадиев Фаррух Муйсинович, ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ	675-678
167.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Шукурлаев Дилшод Далерович, АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ.	679-681
168.	Мадатов Абдирахим, Хамидова Мастура, ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭСТАКАДНЫХ СВАЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА НЕОДНОРОДНЫХ ОСНОВАНИЯХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ СЛАБЫЕ ГРУНТЫ	682-686
169.	<i>Raxmatova N.A., Xidirov.M.M.</i> CHET EL MAMLAKATLARIDA “YOSHLAR IJODIYOT VA TEXNIK MARKAZLARI” NI LOYIHALASHNING O’ZIGA XOS JIHATLARI.	687-689
170.	<i>R.M.Achildiev, S.I. Ibragimova,</i> BASIC METHODS FOR PROTECTING THE URBAN ENVIRONMENT FROM TRAFFIC NOISE	690-694
171.	<i>Саидова Навруза, Исканова Холита, Холиқова Шахноза,</i> ЙУЛЛАРНИ АРХИТЕКТУРАВИЙ-ЛАНДШАФТ БЎЙИЧА ЛОЙИХАЛАШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ	695-699
172.	<i>Р.М.Ачилдиев, Каримова З.З., Фозилова Ш.Р.,</i> МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ "КРАТКОСРОЧНЫХ" АВТОСТОЯНОК	700-703
173.	<i>N. Saidova, A. Niyatov,</i> WAYS TO INCREASE THE CORROSION RESISTANCE OF CONCRETE	704-706
174.	Мусулманов Кувончбек Насруллаевич, Юлдашов Акмал Темирович, ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ МАВЖУД УСУЛЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ	707-711
175.	Аимбетов Иззет, Доспанов Рахим, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	712-715
176.	В.А.Асқаров, Юсуфхўжаев С.А. М М Ҳамидова, УНИКАЛ БИНОЛАР ПОЙДЕВОРЛАРИ КОНСТРУКТИВ ЕЧИМЛАРИНИНГ ЎЗИГАХОСЛИКЛАРИ	716-720
177.	Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abduraimov Bun’et, Muratovich QURILISHNI LOYIHALASHDA LOYIHA MENEJMENTIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	721-725
178.	M.T. Abdujabbarova, B.R. Ismoilov, TOSHKENT SHAHRIDAGI KO’P FUNKSIYALI YUQORI QAVATLI TURAR JOY BINOLARINING TANHILI	726-730
179.	Sultanova Muhayyo Fahriddin qizi, TOSHKENT MADANIY- MA’RIFIY TOMOSHA BINOLARI USLUBIY YECHIMINING ZAMONAVIY DIZAYNDAGI ANAMIYATI.	731-733
180.	Ruziev S.T. ,Kamalova M.SH. ,Rajabova O.A. EKSPERIMENTAL TADQIQOT TANHILLARI ASOSIDA SHAMOLNING YONG’IN KO’LAMIGA TA’SIRINI ANIQLASH.	734-737
181.	<i>Усмонов Кувват Турдиевич, Оразбаева Назокат Максетовна, Қосимов Забихулло Хурилло ўғли, Кадабаева Шахноза Сайджоноевна,</i> МУРАККАБ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ЖОЙЛАШГАН, ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХУДУДЛАРИДА КЎЧА-ЙЎЛ ТАРМОҒИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.	738-742
182.	Қ.Т.Усмонов, А.А.Кутлиев, М.А.Кутлиева, ҚАДИМДА ХИВА ШАҲРИДАГИ БОШИ БЕРК КЎЧАЛАРНИНГ ШАҲАРСОЗЛИҚДА ҲАРБИЙ СТРАТЕГИК АҲАМИЯТИ	743-747
183.	S.T. Kasymova, Talipova N.Z., Omonova D.F., Kadabaeva Sh.S. THE MAIN PRINCIPLES OF IMPROVING THE SYSTEM OF GREEN ZONES OF THE CITY	748-751
184.	<i>Xotamov A.T., Jumabaev D.M., Buronov S.B.</i> NUKUS SHAHRINING YO’LOVCHI TRANSPORTI TARMOQLARINI TASHKIL ETISH MUAMMOSI HAQIDA.(NShYTTTEMH)	752-755
185.	Холмурадов Аслон Ибрагимович, Маматов Шерзод ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	756-760
186.	<i>SH.J.SHAKAROV., N.XALDAROV., M.N.NOMIROV., I.SH.ERGASHEV</i> YER OSTI MUHANDISLIK TARMOQLARINING MUHITGA ZARARLI TA’SIRI	761-764
187.	Ешмуратов М.С, Бектурсынова Қ.Қ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ КАРАКАЛПАКОВ	765-768
188.	U.A.Xushvaqtoqov, Madiev Farrukh Muyinovich, TIRBANDLIKNI KAMAYTIRISHDA AVTOMOBILLARNI VAQTINCHALIK SAQLASH HUDUDLARIDAN FOYDALANISHNI ILMIY ASOSLASH	769-772